

موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من الزراعة

Importance of agriculture according to Quran and hadith of holy Prophet (S.A.W)

* Dr. Hafiz Haris Saleem

** Prof. Dr. Ahmad Jaafri

adjaafri@univ-adrar.edu.dz

Abstract:

Agriculture has top priority in islam.in Quran there are numbers of verses relating to water and plants. According to hadith agriculture is very important. Because number of hadith exist about agriculture. In Quran Al-Mighty Allah has taught about the role of water in irrigation. In this article author has explained the importance of agriculture in the light of Quran and hadith with example. Author of this article has explained in detail about the renounced scholars of Arabic literature and their masterpiece.

Key words: Movable property. Immovable property. Possession Usher.

أولاً: الزراعة في القرآن الكريم

تشكل العقيدة الإسلامية المحور الأساسي الذي دار حوله الإنتاج الفكري في التراث العربي الإسلامي في كافة المجالات¹ ويمثل القرآن الكريم المحور الأول والمهم في تشكيل تلك العقيدة لذلك حفل بالعديد من السور والآيات التي ورد فيها ذكر النبات والماء والفلاحة أو الزراعة عامة² لكن ثمة حقيقة يمكن تثبيتها بعد التدقيق في جميع تلك السور والآيات القرآنية الكريمة تلك الحقيقة تتمثل بخلو الخطاب القرآني من أي تشريعات تختص بالزراعة باستثناء بعض ما ورد في سور وآيات مثال ذلك ما جاء في قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾³ وهذا فيه امر هو ((إيتاء الحق يوم الحصاد وعلى جملة الحق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد معنيين:

الأول: هو الزكاة المفروضة على إيتاء الحق ولا تؤخره عن أول وقت. والثاني: هو يريد به العشر بما سقت السماء ونصف العشر فيما سقت بالدواليب)⁴ وقد أكد هذا التفسير الإمام مالك بقوله: ((وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ: اذ ذلك الزكاة))⁵ إن القرآن الكريم حافل بالعديد من الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأرض والماء والزرع والزارع فهذا يعني ان المخاطب بهذه الآيات هم العرب المسلمون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة فقد كان لهم اهتمام ومعرفة

* Lecturer, Arabic Department, GC Murree, Rawalpindi

** Professor, African University Ahmad Diraya Adrar, Algeria.

بالزراعة والنشاط الزراعي ودليل ذلك الواقع التاريخي فارض شبه الجزيرة العربية لم تكن كلها صحراوية في بعض أجزائها التي كانت صالحة للزراعة كالمدينة المنورة ((فقد كانت المدينة تتمتع بوضع طبيعي تقع في حرة سبخة الأرض ولها نخيل كثيرة ومياه نخيلهم وزروعهم من الآبار))^٦ مما أدى إلى غزارة الإنتاج الزراعي بصورة منتظمة حتى عدت المدينة من المراكز الزراعية الشهيرة في الحجاز^٧.

وأما الطائف التي تميزت بـ ((اعتدال مناخها وخصوبة الأرض أدت إلى انتشار الزراعة وتنوع المحاصيل الزراعية فيها))^٨ وكان اعتماد أهل مكة على الطائف وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في سورة القصص في قوله تعالى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^٩} وقد جاء في تفسير قوله تعالى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} أي أن مكة المكرمة تعتمد على أهل الطائف في ثمارها وكذلك المتاجرة معها^{١٠}. وكانت ((منطقة اليمامة هي التي تمون أساسا مدن الحجاز بالحبوب ولاسيما مدينة مكة))^{١١} لذلك لا نجد واقعية لاهام احد المستشرقين روم لاندو^{١٢} حين اعتقد بان ((العربي غير مؤهل للزراعة))، إن القرآن الكريم لم يخرج إلا قليلا عن النباتات الزراعية المألوفة في الجزيرة العربية وأكد على وجود النباتات المعروفة عند سكان جزيرة العرب^{١٣} وتأتي النخلة في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام القرآني إذ وردت في سبع عشرة سورة وفي إحدى وعشرين آية وكذلك الكلمات التي لها صلة وثيقة بالنخيل وردت عشر مرات^{١٤} ومثال ذلك قوله تعالى {فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^{١٥}} وقوله تعالى أيضا {وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ^{١٦}} وكذلك قوله عز وجل {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^{١٧}} وثمة ملاحظة مهمة ينبغي التوقف عندها أثناء الحديث عن موقف القرآن الكريم من الزراعة تتمثل في ان القرآن الكريم بتكراره لذكر النبات والتمر والنخيل والأثمار في أكثر من آية وسورة فانه يعتمد على: ((إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد تملي ظواهره))^{١٨} كقوله تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٩}} وان هذا التكرار المقصود يوجه أذهاننا إلى حقيقة مفادها ((من غير الخالق المدير المرید يفعل هذا أو ذاك))^{٢٠} ونجد أحيانا أن ذكر النبات والزرع في القرآن الكريم يحمل في طياته مهمة توجيهية اذ يقف بنا أحيانا عند عدد من الوقائع التاريخية لكي ((يحدثنا عن مصائر أفراد وجماعات لم تحسن التعامل مع دنيا النبات))^{٢١} كقوله تعالى: {وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا (٣٣) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنًا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (٣٩) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (٤٢) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (٤٣)

هُنَالِكَ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا^{٢٢} وقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ حَمْطٍ وَأُتْلٍ وَشِيءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَافِرُ^{٢٣} أي أن القرآن الكريم ((يجرد هذه الوقائع من احد بعديها التاريخيين، أو كليهما: الزمان والمكان، لكي تظل تحمل مهمتها التوجيهية التي تتجاوز نطاق العرض التاريخي إلى الآفاق الممتدة، والخاص إلى العام ومن ثم فإنها تلتقي بالأمثال التي يضرها القرآن في الهدف الذي تتوخاه))^{٢٤} ولأن القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأبدية في كل زمان ومكان منذ ظهور الإسلام وحتى قيام الساعة لذلك قد وردت في القرآن الكريم آيات الزرع وما يتعلق بها من الحقائق العلمية الخاصة بالزرع والنبات وهي: ((حقيقة لم تعرف للبشر عن طريق علمهم وبحثهم إلا قريبا))^{٢٥} وقد عدَّ الإسلام الملكية بشق أنواعها سواء أكانت أموالا منقولة أم غير منقولة لله تعالى الذي { لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى }^{٢٦} وأما الإنسان فإنه مستخلف في مال الله سبحانه وتعالى أي: ((جعل الإنسان بمثابة وكيل مستخلف))^{٢٧} بدلالة الآية الكريمة (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)^{٢٨} وان هذا الاستخلاف للإنسان في الأرض هو من اجل الانتفاع بخيراتها من نبات وحيوان وجماد لقضاء حاجاته وهذا ما تادل عليه الآية الكريمة (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَلْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ)^{٢٩} وقوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)^{٣٠} لذلك فان الإنسان ((مستخلف، نائب عن الله، عليه ان يتصرف وفق ما تقرر الشريعة لان حق المستخلف على المستوى الفردي والجماعي، حق وانتفاع بإذن من المالك الأول الذي هو الله تعالى، وأي اخلال في حق الانتفاع وإساءة بشأن التصرف في شريعة الله تعد خرقا لتعاليم الإسلام وتوجب سحب الاستخلاف))^{٣١} وهناك آيات أخرى في كتاب الله العزيز أشارت إلى ملكية الأراضي الزراعية صراحة إذ قال الله تعالى في سورة الأحزاب (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْفُوهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)^{٣٢} وقد جاء في تفسير قوله تعالى وهذا فيه انه ((ملككم بعد مهلكهم، أرضهم يعني ذلك مزارعهم ومغارسهم وديارهم))^{٣٣} والأرض التي أخذها المسلمون وهي المقصودة في الآية المتقدمة هي ارض بني قريظة^{٣٤} (٥ هـ، ٦٢٧ م) من اليهود الذين ظاهروا المشركين في غزوة الخندق سنة (٥هـ/ ٦٢٧م)^{٣٥} فأصبحت ملكا للمسلمين فضلا عن ديارهم وأموالهم المنقولة التي تعد غنيمة مقسمة على الفاتحين^{٣٦} وقد أكد هذا المعنى المفسرون رحمهم الله^{٣٧} وقد وردت

الإشارة إلى نعم الله عز وجل المتمثلة بمطول الأمطار وسقي الأراضي الزراعية ولاسيما في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)^{٣٨} وأحيانا يقل هطول الأمطار وهذا ما أكدته القرآن بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ)^{٣٩}، لذلك اضطر الإنسان في مناطق شبه الجزيرة العربية على الاعتماد في سقي الأراضي الزراعية على مياه الآبار والعيون فضلا عن إروائها بمياه الأمطار غير الكافية^{٤٠}، وقد ذكر القرآن ذلك بقوله تعالى () وعن طريق الاعتماد على الإبل التي

تستخدم لنقل المياه التي تسقى بها الأراضي الزراعية التي تؤخذ من مياه العيون وتسقى فيها المزروعات وذكر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ) ٤١

تأسيساً على ما تقدم نجد أن من الطبيعي أن يخلص احد الباحثين إلى حقيقة مفادها: ((لا يستطيع أي باحث أو ناظر في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال الفقهاء جميعاً ما يدفع هذا المقرر في المشروع الإسلامي بإباحة ملك الأرض رغبة ومنفعة)) ٤٢.

ثانياً: الزراعة في السنة النبوية

لا تقل أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة أهمية عن الآيات القرآنية في تنظيم شؤون الزراعة وما يرتبط بها من ماء وارض وشجر وثمر، ونجد في كتب السيرة النبوية ولا سيما كتاب الخراج لأبي يوسف ٤٣ أحاديث كثيرة تحث على إصلاح الأرض وخدمتها، وتعطي العمل الزراعي قيمة كبرى في حياة المجتمع، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على ممارسة حرفة الزراعة ورغب بها فقال فيما أخرجه البخاري ٤٤ عن انس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع يزرعها فليمنحها أخاه)) ٤٥ ويبين الحديث الأول إن الغرس غير الزرع وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الارض واستثمارها والعمل في الزراعة ويتحلى ملياً في الحديث الشريف بركة الزرع لصاحبه ومدى انتفاع الإنسان وغير الإنسان منه ٤٦ ويبين الجنحاني ٤٧ الفائدة من الدعوة النبوية للعمل بالزراعة لان الرؤية الإسلامية إلى العمل الزراعي تشجع على العمل والاكتساب فما يكتسبه الزارع من عمل يديه تصل منفعته إلى الجماعة عامة، ومصصلحة الجماعة تمثل مكانة مرموقة في الرؤية الاقتصادية الإسلامية، وقال ابن عبد البر ٤٨ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها اجر وما أكلت العوافي ٤٩ منها فهو له صدقة) وقال صلى الله عليه وسلم: (من أحيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) ٥٠ وذكر البخاري ٥١ في تفسير هذا الحديث ((ليس لعرق ظالم فيه حق))، والظالم هو من زرع او غرس في ارض غيره بغير حق ٥٢ وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: (من أحيا مواتاً ٥٣ فهو أحق به) ٥٤ وهكذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الزراعة اذ أورد البخاري ٥٥ بعض الأحاديث النبوية التي تبين هذا الأمر فيروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضاً ليست لاحد فهو أحق بها)، أي زرعها وأعمرها فهو أحق بها من غيره مبرراً العمل اليدوي لاكتساب الحق في الانتفاع بالأرض فليس من المبالغة في شيء اذا أكدنا هنا على أن الإسلام عدّ العمل الزراعي مهنة شريفة وقد روى عن انس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع استقبله سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه ٥٦ فقال: ما هذا الذي أرى بيدك فقال: اثر المسحاة اضرب وانفق على عيالي فقبل يده النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد لا تمسها النار)) ٥٧ ويفرض مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أن يساعد الأنصار إخوانهم المهاجرين وذلك بالسماح لهم بمزاولة الزراعة في أراضيهم والانتفاع مما تثمر به الأرض ٥٨ ولاسيما وأن الإعتماد على زراعة الأرض مما يعتاش به

سكان المدينة المنورة وهم الأنصار وهذا ما أكدَّ عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فقال: ((احثوا فان الحث مبارك يا معشر قريش انكم تحبون الماشية فاقبلوا منها فأنكم بأقل الأرض مطرا واحثوا فإن الحث مبارك))^{٥٩} وتوجه المهاجرين إلى الزراعة وعملوا فيها حتى عرفوا بها بين الناس أنهم من أهل الزراعة حيث كان الناس يوصفون بغالب عاداتهم وأصبحت الزراعة من عادات قريش المميزة^{٦٠} ثم إن المهاجرين اشتغلوا بالزراعة مع الأنصار وقد أوضح البخاري^{٦١} هذا في الحديث الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه إذ قال: ((ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يُحَدِّثُ وعنده رجل من البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أأست فيما شئت؟ قال بلى لكني أحب أن أزرع، قال فبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه استحصاده، فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا بن ادم فانه لا يشبعك شيء، فقال الأعرابي: يا رسول الله والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم))، ومن هذا الحديث الشريف نستنتج الحرص على استمرار الانتفاع والمباشرة بالزراعة، فضلا عن أن الأعرابي أوضح أن القرشيين أي المهاجرين اخذوا يعملون في الزراعة على الرغم من أنهم مكبون ومعروفون بالتجارة وهذا يدل على الكيفية التي استطاع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المهاجرين يندمجون في الحياة الزراعية مع الأنصار يشاركونهم في العمل والثمر من خلال المواخاة^{٦٢} وقد أشار احمد إبراهيم الشريف^{٦٣} إلى مدى اعتماد النشاط الاقتصادي في المدينة المنورة على الزرع بقوله (كان جلُّ أهل المدينة يعملون بالزراعة فمنهم من كان يملك الأراضي الواسعة يزرعها لحسابه أو يزارع عليها غيره يؤجرها ومنهم من كان يملك قدرا يقوم على زراعته بنفسه ومنهم من لم يكن له ملك خاص فيزرع في ارض غيره مزارعة أو كراء)، وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنمية الثروة الزراعية والمحافظة عليها عن قطع الأشجار فيروي البخاري^{٦٤} عن انس بن مالك رضي الله عنه، عندما سئل ((احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؟ قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها..))، وذلك لأهمية موقع المدينة المنورة وأهمية زرع أرضها والاستفادة من محاصيلها الزراعية لعيش سكانها وقد منع قطع شجرها ونخلها إلا لغرض رصد الأعداء والتنكيل بهم^{٦٥} والجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير سنة (٤ هـ/٦٢٥م) - وهي البويرة^{٦٦} - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها ونزلت فيهم الآية الكريمة ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾^{٦٧} وقد نظم صلى الله عليه وسلم العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض وبين المزارعين وذلك عندما فتحت خيبر^{٦٨} سنة (٧ هـ/٦٢٨م) إذ بين صلى الله عليه وسلم القوانين والمبادئ والأسس التي يحكمها ومن ذلك استحصال النصف من الثمار من الأراضي الزراعية التي يمتلكها يهود بني خيبر^{٦٩} ويعلل البلاذري^{٧٠} سبب إبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض بيد اليهود بقوله: ((ولم يكن لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلمان يقومون بها وكانوا لا يفرغون للقيام عليها بأنفسهم)) وكان اليهود مسيطرين على اقتصاد المدينة حتى أن بعض المسلمين كانوا يستدينون منهم مما أثقل كاهل المسلمين وزاد من أعبائهم الاقتصادية ولاسيما عندما كان اليهود يضيّقون على المديّنين لهم فيروي البخاري^{٧١} عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: ((كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في ثمري إلى الجداد^{٧٢}، وكانت لجابر الأرض بطريق رومه، فجلست فحلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت استنظره إلى قابل فيأبى....)).

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعادة التوازن الاقتصادي وترجيح كفة المسلمين، فهذه ام مبشر الأنصارية رضي الله عنها زوجة زيد بن ثابت رضي الله عنه مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعمل في نخل لها فشجعها على عملها ذلك بقوله: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طائر أو سبع إلا كان له صدقة))^{٧٣}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض))^{٧٤} وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنظار المسلمين الى استثمار الأرض بتشجيعه على استصلاح أراضي الموات التي لا مالك لها والحماية التي فرضها الرسول للتحجير ليست مستمرة وإنما هي حماية ميقاتها لمدة ثلاث سنوات فإذا لم يقيم المتحجر بإحياء الأرض الموات خلالها سقطت الحماية عنه ويجوز لغيره بعدها حيازة الأرض وإحيائها وذلك عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((عادى الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين))^{٧٥} ومن خلال هذه الأعمال الجليلة في تأسيس بناء المجتمع الجديد في المدينة نشطت الحياة الاقتصادية حيث عمل المهاجرين مع الأنصار في مزارعهم وأسواقهم، وقد ازداد النشاط الزراعي في المدينة المنورة فيروى البخاري^{٧٦} عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: ((كنا نصيب المغامم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط^{٧٧} من أنباط الشام فنسلفهم في الخنطة والشعير والزبيب إلى اجل مسمى))، ونجد أن السنة النبوية المطهرة أشارت إلى مشروعية الملكية في الإسلام فمن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه))^{٧٨} وهذا الحديث يظهر معنى الملكية واضحا إذ ان العمري هي بمثابة هبة يملكها الموهوب له، ولا تعود إلى الواهب أبداً) وبدو أن هناك إجراء اتخذته الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني النضير يدل على اهتمامه بملكية الأرض فعند تقسيم فيء بني النضير الذي أشارت إليه النصوص التاريخية^{٧٩} والذي لم يوجف عليه المسلمين بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ولم يعط احد من الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانا فقيرين^{٨٠} وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملكية ومشروعيتها كثيرة وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاحتفاظ بملكية الأرض فقد أورد احمد بن حنبل^{٨١} حديثاً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه: (لا يبارك في ثمن ارض أو دار إلا أن يجعل في ارض أو دار) وفيما يتعلق بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الحمى نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحديد الحمى للدولة بما يتضمن سحبها من يد الزعماء والقبائل كما كان معمولاً به قبل الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام (لا حمى إلا لله ولرسوله)^{٨٢} ويضم الحمى عدة جوانب تخص النشاط الزراعي كالأراضي الزراعية وهي أساس العملية الزراعية ودليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: - (المسلمون شركاء في ثلاثة الكلاء^{٨٣} والماء والنار)^{٨٤} وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر وطول الفرس وحلقه القوم)^{٨٥} وأما تكريهه عليه الصلاة والسلام للعمل في الزراعة كما روى البخاري^{٨٦} عن الصحابي الجليل أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه ^{٨٧} عندما رأى سكة^{٨٨} وشيء من آلة الحرث، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل بيت قوم إلا ادخله الله الذل)) وهذا الحديث يدل في ظاهره على كراهية الزراعة، فقوله (إلا ادخله الله الذل) أي إلا ادخلوا على أنفسهم ذلاً، والمراد بذلك ما

يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاية وكان العمل بالأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة فان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك ففي الاشتغال بالحراث انشغال عن الفروسية فيتأسد عليهم العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه^{٩٠} فإذا اشتغل بعض المسلمين بالزراعة وتفرغ البعض الآخر للجهاد، كان أفضل لهم لان في عمل الزراعة معاونة للمجاهد في عمل المجاهد دفع عن المزارع^{٩١} ويمكن الخروج من الرأيين السابقين برأي ثالث يجمع بينهما إذ أورده الكتاني^{٩١} بقوله: ((انه عليه الصلاة والسلام أراد للمسلمين في أول الأمر أن يكون امة مقاتلة ومجاهدة ولا ينشغلوا بالزراعة، ولكنه بعد هذا حث المسلمين على الزراعة بعد أن زرع عليه الصلاة والسلام في أنفسهم حب الجهاد فلم يعد العمل بالزراعة يلهيهم عن الجهاد))، وفيما تقدم من آراء تشكل بمجموعها دحضا للرأي غير الموضوعي الذي أورده احد المستشرقين بقوله: ((صحيح ان المدينة المنورة ضمت شريحة فلاحية مستقلة الا أن الأوساط الحاكمة والمسيطرة قد عبرت عن احتقارها لهذه الفئة ولهذا الشكل من الحياة طالما يمارس من قبل البدو، إن هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه فيما يخص المحراث أن آلة لا تكون في يد مؤمن ما لم يكن الظرف ظرف عبودية))^{٩٢} وقد قال صلى الله عليه وسلم: - (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)^{٩٣} كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طلب الكسب فريضة على كل مسلم)^{٩٤} ومما يؤكد أن الآراء السابقة التي أوردها الفقهاء تمثل الموقف النبوي الشريف تجاه الزراعة وان هذا الموقف الايجابي من الزراعة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ازدرع^{٩٥} بالجرف^{٩٦} وقد كان له فذك وسهم في خير و كان قوته وأهله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته من ذلك^{٩٧} وبقي العمل نفسه في العصر الراشدي فقد جاء رجل إلى الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب عليه السلام وذكر ابن ادم^{٩٨} ذلك وقال: - ((أتيت أرضا قد خربت وعجز أهلها عنها، فكريت أمارا وزرعتهها قال كل هنيئا وأنت مصلح غير مفسد معمر غير مخرب))، ونخلص من كل ما تقدم إلى ان السنة النبوية المطهرة قد أولت اهتماما كبيرا بالزراعة والزراع وحثت على العمل بها والارتقاء بمستواها ولا يتعارض هذا التوجه مع بعض التوجيهات الاستثنائية التي أوجبتها ضرورات الحدث التاريخي في وقتها.

١. سعيد إسماعيل علي، النبات والفلاحة والري عند العرب، (القاهرة، المكتبة العربية للدراسات التربوية، ١٩٨٣ م) : ٩٠.

Saeid 'ismaeil ealay, alnabat walfalahat walrayu eind alearbi, (alqahiratu, almaktabat alearabiat lildirasat altarbawiat, 1983 m) : 90

٢. جليل أبو الحب، ملامح من النباتات الزراعية في القرآن الكريم، ندوة التربة والزراعة عند العرب، (بغداد، مركز إحياء التراث العلمي العربي، ١٩٩٠م) ؛ وينظر: سورة الأنعام / آية: ٩٥ ؛ سورة ق/ آية: ٩-١٠ ؛ سورة لقمان/ آية: ١٠. لمجمل السور والآيات التي وردت في القرآن الكريم التي تخص الزراعة ؛ ينظر علي،

النبات: ١٢٠-١٢٤. ٨٤

Jalil 'abu alhab, malamih min alnabat alziraeiat fi alquran alkarim, nadwat alturbat walziraeat eind - surat alearba, (baghdad, markaz 'iihya' alturath aleilmii alearabii, 1990m) ; wayanzuri: surat al'aneam /'Aya:95 qaf'Aya:9-10 ; surat luqman/ 'Aya:10. limujmal alsuwr walAya alati waradat fi alquran alkarim alati takhusu alziraeat ; yunzur ealay, alnabatu:120- 124. 84

٣. سورة الأنعام/ آية: ١٤١

Surat al'anam, Aya: 141.

٤. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: احمد محمد شاکر، (السعودية، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠م) : ١٥٨/١٢ ؛ ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي، الجامع لإحكام القرآن، تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٦٥م) : ٨٦/٧، ولفظ (حقه) هنا تعني أن هناك من

يملك الأرض ليعطي الحق المترتب على أرضه المنتجة شرعا وهو الزكاة؛ ينظر: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، تفسير القرآن، (بيروت، دار الكتب العلمية،

١٠٩: (١٩٨٣)

Abu jafar muhamad bin jarir altabri, jamie albayan fi tawil alqurani, tahqiq: ahamad muhamad shakiri, (alsueudiati, muasasat alrisalati, 2000 mi): 12/158; abu eabd Allah muhamad bin aihmad alqurtubi, aljamie li'ihkam alqurani, tahqiq: 'abu 'iishaq 'iibrahim atfish, (birut, dar 'iihya' alturath alearabii, 1965 mi): 7/86, walifaza (haquhu) huna taeni 'ana hunak man yamtalik al'ard liuetai alhaqa almutaratib ealaa 'ardih almutinat sharean wahu alzakatu; yanzaru: sifiaan bn saeid bn masruq althawri, tafsir alquran, (biruta, dar al kutub aleilmiatu, 1983): 109

٥. أبو عبد الله مالك بن انس بن مالك، الموطن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٥ م): ٢٧٣/١

Abu Abd Allah malik bin anis bin malik, Al Muta, tahqiq: muhamad fuaad eabd albaqi (birut, dar 'iihya' alturath alearabi, 1985m): 1/273

٦ ابن حوقل، صورة الأرض: ٣٧.

Abn hawqal, Sura Alrad: 37 .

٧. نجمان ياسين، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في القرن الأول الهجري، تقديم: عبد العزيز الدوري، (دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ م): ٢٥

Najman yasin, altanzimat aliajtimaeiat walaqtisadiat fi almadinat almunawarat fi alqarn alawl alhijri, taqdimu: eabd aleaziz alduwri, (dimishqa, minshurat wizarat althaqafati, 2004m): 25

٨. مجت كامل عبد اللطيف التكريتي، "الطائف في كتب الجغرافيين العرب"، دراسة مقارنة، مجلة الخليج العربي، العدد الأول، المجلد الحادي عشر (البصرة، ١٩٧٩ م):

٩١

Bahajat kamil eabd 46 llative altikriti, "altaayif fi kutub aljughrafiyyin alearabi", dirasat muqaranati, majalat alkhaliy . alearabii, aleadad al'awala, al mujalad alhadi eashr (albasrat, 1979m): 91

٩. سورة القصص/آية: ٥٦

Surat Alqsas/Aya: 56 .

١٠. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٥٢٣/٣

Ibn kathir, tafsir alquran aleazimi: 3/523.

١١. الحبيب الجناحاني " الحياة الزراعية في عصر دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين (١-٤٠ هـ) "، ندوة النظم الإسلامية، (أبو ظبي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م): ٢٠٩/٢؛ ويذكر أن ثمامة بن اثال هدد قريشاً عندما أسلم بعدم تزويدهم بالحبوب التي تزرع في أراضي نجد إذا ما تمادوا في عنادهم ومعادتهم للإسلام؛ ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد الجاوي، (بيروت، دار الجيل، ١٩٩١ م): ١١/١

Alhabib aljinhani " alhAya alziraeiat fi easr dawlat alrasul salaa Allah ealayh wasalam walkhulafa' alraashidin (140-hi) ", nadwat alnuzum al'iisamiatu, ('abu zabi, maktab altarbiat alearabii lidual alkhaliy, 1407h/1987mi): 2/209; wayudhkar 'ana thimamat bin athal hadad qurayshan eindama aislam bieadam tazwidihim bialhubub alati tazrae fi 'aradi najid 'iidha ma tamaduu fi einadihim wamueadatihim lil'iislam ; yanzari: aibn hajar aleasqalani, al'iisabat fi tamiy alshahabati, tahqiq: eali muhamad albijawi, (bayrut, dar aljil, 1991 m): 1/411

١٢. الإسلام والعرب، ترجمة: منير بعلبكي، (بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٦٢ م): ١٨

Al'iislam walearabi, tarjamatu: munir baelabaki, (bayrut, dar aleilm lilmalayini, 1962mi): 18 .

١٣. أبو الحب، ملامح من النباتات: ٩٩.

. Abu alhab, malamih min alnabatati: 99

١٤. ينظر: سورة البقرة/آية: ٢٦٦، سورة الأنعام/آية: ١٤١، سورة الرعد/آية: ٤، سورة النحل/آية: ٦٦، ٦٧، سورة الإسراء/آية: ٩١، سورة الكهف/آية: ٣٢، سورة المؤمنون/آية: ١٩، سورة الشعراء/آية: ١٤٨، سورة يس/آية: ٣٤، سورة ق/آية: ١٠، سورة القمر/آية: ٢٠، سورة الرحمن/آية: ١١، ٦٨، سورة الحاقة/آية: ٧، سورة عبس/آية: ٢٩

Yanzur: surat albaqarati/'Ayaa: 266, surat al'aneami/'Aya: 99, 141, surat alraedi/ 'Ayau: 4, surat .

alnuhli/'Aya: 66, 67, surat al'iisra'i/'Aya: 91, surat alkhafa/'Aya: 32, surat almuminuna/'Aya: 19, surat alshueara'a/'Aya: 148, surat yas/'Aya: 34, surat qa/'Aya: 10, surat alqumr/'Aya: 20, surat alrahmin/'Aya: 11,

68, surat alhaqati/'Aya: 7, surat eibis/'Aya: 29

١٥. سورة المؤمنون/آية: ١٩

Surat Almuminun Aya: 19 .

¹⁶. سورة يس/ آية: ٣٤

Surat Yasin 'Aya: 34

¹⁷سورة النحل/آية: ٦٧.

Surat Alnahla/'Aya: 67 .

¹⁸سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم،(بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٧١م): ٣٥٢/٤.

Sayid Qutb, fi zilal alquran alkarim, (birut, dar 'iilhya' alturath alearabii, 1971mi): 4/352 .

¹⁹. سورة البقرة/آية: ٢٢

Surat Albaqara/'Aya: 22

²⁰. سيد قطب، في ظلال القرآن: ٤ / ٣٥٣ ؛ خلف بن سليمان بن صالح النمير، " الخصائص والقواعد الأساسية للاقتصاد الزراعي من منظور إسلامي"، مجلة جامعة

أم القرى للبحوث العلمية المحكمة، العدد السادس عشر، السنة العاشرة،(السعودية: ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م): ٢٠٥

Sayid qutb, fi zilal alqurani: 4 /353 ; khalf bin sulayman bin salih alnimir, " alphasayis walqawaeid al'asasiat lilaiqtisad alziraeii min manzur 'iislami", majalat jamieat 'um alquraa lilbuhuth aleilmiat almahkamatu, aleadad alsaadis eashr, alsanat aleashirata,(alsaediad: 1418 ha/1997 m): 205

²¹. عماد الدين خليل، مع القرآن في عالمه الرحيب، ط٣،(بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٤م): ٢١٠

eimad aldiyn khalil, me alquran fi ealamih alrahiba, ta3,(biruta, dar aleilm lilmalayini, 1984mi):210

²²سورة الكهف/آية: ٣٢ - ٤٤

Surat Alkahfa/'Aya: 32 - 44 .

²³سورة سبأ/آية: ١٥ - ١٧

Surat Sba'a/'Aya: 15 - 17 .

²⁴ خليل، مع القرآن: ٢١٢

khalil, ma alquran: 212 .

²⁵سيد قطب، في ظلال القرآن: ٤ / ٣٥٢

Sayd Qutb, fi zilal alquran: 4/352 .

²⁶سورة طه/آية: ٦

Surat Taha/'Aya: 6 .

²⁷نجمان ياسين، تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدین، (م.د، بيت الموصل، ١٩٨٨م): ٩٤

Najman Yasin, tatawur al'awdae aliaqtisadiat fi easr alrisalat walraashidina,(da.m, bit almusl, 1988 mi): 94 .

²⁸سورة الحديد/آية: ٧

Surat alhadid/'Aya: 7 .

²⁹سورة الحج/آية: ٦٥

Surat Alhaj/'Aya: 65 .

³⁰سورة البقرة/آية: ٢٩.

Surat albaqara/Aya: 29 .

³¹ياسين، تطور الأوضاع: ٩٤ ؛ حمدان عبد المجيد الكبيسي، " أصالة نظام ملكية الأراضي الزراعية عند العرب"، بحث مقدم إلى ندوة التربة والزراعة عند العرب،(

بغداد، مركز إحياء التراث العلمي العربي، ١٩٩٠م): ٧٠.

Yasin, tatawur al'awda: 94 ; hamdan eabd almajid alkbisi, " 'asalat nizam milkiat al'aradi alziraeiat eind .

alearab ", bahath muqadam 'iilaa nadwat alturbat walziraeiat eind alearbi,(baghdad, markaz 'iilhya' alturath aleilmii alearabii, 1990m): 70

٣٢ سورة الأحزاب/آية: ٢٧

Surat al'ahzab/Aya: 27 .

٣٣ الطبري، جامع البيان: ٢٠/٢٥٠

Altabri, jame albayan: 20/250 .

٣٤ قريظة: اسم قبيلة من قبائل اليهود الذين سكنوا المدينة هم وبني النضير نزولا بظاهر المدينة، فأما قريظة فإنهم ألبيدوا لتقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتالهم وسي ذراريتهم ؛ ينظر: محمد بن سعد، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق: ادوارد سنجو وآخرون، (ليدن، بريل، ١٩٠٧ م): ١-٢/٥٥-٥٦ ؛ الطبري، تاريخ: ١٠٣/٢ .

Qurayza: ism qabilat min qabayil alyahud aladhin sakanuu almadinat hum wabuni alnadir nuzulan bizahir .
almadinati, famana qurayzatan fa'iinahum 'uabydu linaqdihim aleahd wamuzaharatahum almushrikin ealaa rasul allah salaa allah calayh wasalama, 'amar biqitalihim wasaby dhararayhim ; yanzari: muhamad bin saeda, kitab altabaqat alkabira, tahqiq: adawrd sakhu wakhrun, (lidn, bril, 1907 m): 2-1/55-56 ; altabri, tarikh: 2/103 .

٣٥ البلاذري، فتوح البلدان: ٣٥ ؛ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق: شوقي ضيف، (القاهرة، دائرة المعارف، ١٩٨٢ م): ١٦٩؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، (بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ١٩٧١ م): ٢/٢٩٣ .

Albaladhari, fatuh albidan: 35 ; abu eumar yusif bin eabd allh bin eabd albur, aldarar fi akhtisar almaghazi .
walsayra, tahqiq: shawqi dayfa, (alqahirati, dayirat almaearifi, 1982 m):169; eabd alrahman bin muhamad bin khaldun, kitab aleibar wadiwan almubtada walkhabar fi ayam allearab waleajam waman easarahum min .dhawi alsultan aliakbir, (birut, muasasat alaeilamii lilmatbueati, 1971 m): 2/293

٣٦ محمد بن عمر الواقدي، المغازي، تحقيق: مارسدن جونز، (د.م، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٦٦ م): ٢/٤٩٧، محمد بن عبد الملك بن هشام، سيرة النبي، تحقيق: محمد محي الدين أبو يوسف، (القاهرة، د.ن، ١٩٦٦ م): ٤/٢٠٥ ؛ ابن سعد، الطبقات الكبير: ٢-١/٥٤ .

Muhamad bin umar alwaqidi, almaghazi, tahqiq: marsidin juns, (da.ma, matbaeat jamieat 'uksufurdi, .
1966ma): 2/497, muhamad bin eabd almalik bin hisham, sirat alnabi, tahqiq: muhamad muhi aldiyn 'abu .yusif, (alqahrata, di.n, 1966m): 4/205 ; aibn saedu, altabaqat alkabiri: 2-1/54

٣٧ احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، معاني القرآن، تحقيق: الشيخ محمد بن علي الصابوي، (مكة المكرمة، منشورات معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي، ١٩٨٨ م): ٢/٣٢٢؛ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، لباب التأويل في معالم التنزيل، تحقيق خالد العك ومروان سوار، (بيروت، دار المعرفة، ١٩٨٧ م): ٣/١٨٥ .

Ahmad bin muhamad bin 'ismaeil alnuhasi, maeani alqurani, tahqiq: alshaykh muhamad bin ealiin .
alsaabunii, (mkat almukaramati, manshurat maehad albuahuth aleilmiat wahya' alturath al'iislamii, 1988
m): 2/322; alhusayn bin maseud bin muhamad albughui, libab altaawil fi maealim altanzil, tahqiq
.khalid aleak wamarwan swar, (bayrut, dar almaerifati, 1987): 3/185

٣٨ . سورة الأنعام/آية: ٩٩ ؛ ينظر أيضا: سورة البقرة/آية: ١٦٤ ؛ سورة الزمر/آية: ٢١ ؛ سورة النمل/آية: ٦٠
surat al'anam/Aya: 99 ; yanzur 'aydan: surat albaqara/Aya:164 ; surat alzamar/Aya: 21 ; surat alnaml/Aya: 60

٣٩ سورة المؤمنون/آية: ١٨

Surat almuininun/Aya: 18 .

٤٠ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٣/٣٢٥

Ibn kathir, tafsir alquran aleazim:3/325 .

٤١ . سورة الزمر آية ٢١

Surat alzumar aya 21

- ٤٢ . مناع مرار خليفة، المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية (بغداد، دار الرسالة للطباعة، ١٩٧٦م): ٢٧ - ٢٨.
- Manna Mirar khalifat, almuzaraeat walmisqaat fi alsharieat aliaslamiati (baghdad, dar alrisalat liltibaeati, 1976m): 27 - 28
- ٤٣ . يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، كتاب الخراج، (بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٩٧٩م): ٦٣.
- .Yaqub bin 'ibrahim 'abu yusuf, ktab alkhariji, (bayruta, dar almaerifat liltibaeat walmashri, 1979m): 63
- ٤٤ . الجامع الصحيح: ٨١٧/٢؛ ينظر: مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، (بيروت، الموسوعات الإسلامية، منشورات دار الأفاق، د.ت): ٢٨/٥-٢٩؛ احمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م): ٢٢٧/٦.
- Aljame Alsahih: 2/817; yanzari: muslim bin alhajaaj bin muslim, aljamie alsahiha, (birut, almawsueat al'iislamiatu, manshurat dar al'afaq, da.t): 5/28-29; aihmad bin alhusayn bin eali albayhaq, alsunan alkubraa, tahqiq: muhamad eabd alqadir eata, (bayrut, dar alkutub aleilmiat, 1999 m): 6/227
- ٤٥ . محمد ابن حبان بن أحمد بن حبان، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، تحقيق: مرزوق علي، (المنصورة، دار الوفاء، ١٩٩١م): ٩٤/١١؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٢١٣/٦.
- Muhamad ibn hibaan bn 'ahmad bn hibaan, mashahir eulama' al'amsar wa'aelam fuqaha' al'aqtari, tahqiq: marzuq ealay, (almansurata, dar alwafa, 1991 m): 11/94; albayhaq, alsunan alkubraa: 6/ 213
- ٤٦ . ابو يوسف، الخراج: ٦٥؛ ابن حجر، فتح الباري: ٦/٥.
- .abu yusuf, alkharij: 65 ; abn hajar, fath albari: 5/6
- ٤٧ . الحياة الزراعية: ١٩٧/٢.
- .Alhayat Alziraciat: 2/197
- ٤٨ . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى احمد و محمد عبد الكبير، (الرباط، منشورات الاوقاف والشؤون الاسلامية، ١٩٦٧ م): ٢٨١/٢٢؛ ينظر: سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني، المعجم الاوسط، تحقيق: طارق عوض الله بن محمد وعبد المحسن ابراهيم، (القاهرة، دار الحرمين، ١٩٩٤ م): ٩٧/٥؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٢٤٤/٦.
- Altamhid lima fi Almuataa min almaeani walasanid, tahqiq: mustafaa ahmad w muhamad eabd alkabir, (alribati, manshurat alawaqaf walshuwuwn alaslamiati, 1967 m): 22/281 ; yanzar: silman bin aihmad bin ayub altabrani, almuejam alawisat, tahqiq: tariq eawad allah bin muhamad waeabd almuhsin .abrahim, (alqahrata, dar alharmayni, 1994 m): 5/97; albayhaqi, alsunan alkubraa: 6/244
- ٤٩ . العواقي: وهي من سباع الوحش والطيور والدواب، ينظر: ابن عبد البر، التمهيد: ٢٨٧/٢٢، ابن حجر، فتح الباري، ٧٧/٤؛ ابن منظور، لسان العرب: ٧٢/١٥.
- Aleawafi: wahi min sibae alwahsh waltuyur waldawabi, yanzari: abn eabd albur, altamhidi: 22/287, abn .hajari, fath albari, 4/77 ; abn manzurin, lisan alarabi: 15/72
- ٥٠ . مالك، الموطأ: ٧٤٣/٢، الطبراني، المعجم الاوسط: ٧/٢٠٠، البيهقي، السنن الكبرى: ٢٣٥/٦، ابن عبد البر، التمهيد: ٢٨١/٢٢؛ ابن حجر، فتح الباري: ٢٤/٥.
- Malik, Almuata: 2/ 743, altabrani, almuejam alawisat: 7/200 albayhaqi, alsunan alkubraa: 6/ 235, abn .eabd albur, altamhid: 22/281 ; abn hajar, fath albari: 5/24
- ٥١ . الجامع الصحيح: ٨٢٢/٢.
- .Aljame alsahih: 2/822
- ٥٢ . البخاري، الجامع الصحيح: ٨٢٢/ ٢؛ ابن حجر، فتح الباري: ٢٥/٥.
- .Albukhari, Aljame alsahih: 2 /822 ; abn hajar, fath albari: 5/25
- ٥٣ . الموات: الارض التي لم تزرع ولاجرى عليها ملك أحد، وإحيائها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها ومنه الحديث: ((مَوَاتَانِ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ))، ينظر: الجوهري، الصحاح: ٨٢٧/٥؛ ابن الأثير، النهاية: ٨٠٩/٤.

Almawat: alared alati lam tazrae wlajara ealayha milk ahdin, w'ihyawuha mubasharatan eimaratiha watathir shay' fiha waminh alhadithu:((mawatan alard lilah wlirswlh)), yanzari: aljawhari, alsahahi: 5/827 ; abn al'athir, alnihayati: 4/809

^{٥٤} . البخاري، الجامع الصحيح: ٨٢٢/ ٢

; Albukhari, Aljame alsahih: 2 /822

^{٥٥} . الجامع الصحيح: ٨٢٣/ ٢ ؛ ينظر: البيهقي، السنن الكبرى: ٢٣٥/٦

Albukhari, Aljame alsahih: 2 /823, yanzur: albayhaqi, alsunan alkubraa: 6/235

^{٥٦} . سعد بن معاذ: سعد بن معاذ بن النعمان بن عمرو القيس بن زيد هو سيد الأوس، شارك في الحروب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن يوم الخندق واستشهد بعد حكم علي بن قريظة سنة (٥٥هـ/٦٢٦م)؛ ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبير: ٢-١ / ٥٦ ؛ جمال الدين بن الحجاج يوسف المزني، تهذيب الكمال عن أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٠ م): ٣٠٠/١٠ ؛ ابن حجر، الإصابة، ٨٤/٣.

sad bin muadh: sad bin muadh bin alnueman bin amru alqays bin zayd hu sayid al'uws, sharak fi alhurub mae alrasul salaa allah ealayh wasalam wataein yawm alkhandaq waustushhid baed hukm ealaa bani qurayzat sana (5h/626mi); yanzari: aibn saeda, altabaqat alkabira: 2-1 /56 ; jamal aldiyn bin alhajaaj yusif almazi, tahdhib alkamal ean 'asma' alrajal, tahqiq bashaar eawad maerufun, (bayrut, muasasat alrisalati, 1980 mi): 10/300 ; aibn hajara, al'isabat, 3/84

^{٥٧} . ابن حجر، الإصابة: ٨٦/٣ ؛ محمد بن عبد الحمي الكتاني، نظام الحكومة النبوية المسمى بـ التراتيب الإدارية، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت): ٤٢/٢ ؛ الجنحاني، الحياة الزراعية: ١٩٧/٢؛ وذكر الكتاني نقلا عن ابن الجوزي في كتابه (تلبس ابليس) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال ((لان أموت من سعي على رجلي اطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله)) ؛ ينظر: الكتاني، التراتيب الادارية: ٢٣ /٢.

Ibne hajar, al'isabat: 3/86 ; muhamad bin abd alhayi alkatani, nizam alhukumat alnabawiat almusamaa bi altaratib al'iidariatu, (bayrut, dar alkutaab alearabii, da.t): 2/42 ; aljinhani, alhayaat alziraiaati: 2/197; wadhakar alkatani naqlan ean aibn aljawzi fi kitabihi (talbis ablis) ean eumar bin alkhatabi (ؓ) qal ((lan 'amut min saey ealaa rijlay autlub kafaf wajhi 'ahibu 'iilaya min 'an 'amut ghazian fi sabil allah)) ; yanzari: alkatani, altaratib aladariat: 2/ 23

^{٥٨} . مسلم، الجامع الصحيح: ١٦٢/٥ ؛ ابن حجر، فتح الباري: ١٢/٥.

.Muslim, Aljame alsahih: 5/162 ; ibn hajar, fath albari: 5/12

^{٥٩} . الكتاني، التراتيب الادارية: ٤٤/٢.

.Alkatani, Altaratib Aladariat: 2/44

^{٦٠} . ابن حجر، فتح الباري: ١٣/٥.

.Ibn hajar, fath albari: 5/13

^{٦١} . الجامع الصحيح، ٢٧٣٣/٦ ؛ ينظر أيضا: ابن حجر، فتح الباري، ٣٤/٥.

.Aljame Alsahih, 6/2733 ; yanzur 'aydan: abn hajari, Fath albari, 5/34

^{٦٢} . الكتاني، التراتيب الادارية: ٤٥/٢.

.Alkatani, Altaratib Aladariat: 2/45

^{٦٣} . مكة والمدينة: ٣٥٨

Makat walmadinah: 358

^{٦٤} . الجامع الصحيح: ٢٦٦٥/٦

Aljame Alsahih: 6/2665

^{٦٥} . ابن حجر، فتح الباري: ١٣ /٥.

.Ibne hajar, Fath albari: 5/ 13

٦٦ . البخاري، الجامع الصحيح: ٨١٩/٢ ؛ مسلم، الجامع الصحيح: ١٤٥/٥ ؛ البلاذري، فتوح البلدان: ٣٢ ؛ ابن حجر، فتح الباري: ١٢/٥ - ١٣ ؛ البويرة: تصغير بئر وهو موضع معروف بين المدينة وبين تيماء، والبويرة موضع منازل بني النضير الذي غزاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد احد بستة أشهر فاحرق نخلهم وقطع زرعهم وشجرهم ؛ ينظر: القرطبي، الجامع لاحكام القرآن: ٩/١٨ ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق: حمد الجاسر، (الرياض، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة، ١٩٦٩م): ٦٦.

Albukhari, Aljame alsahih: 2/819 ; Muslim, Aljame alsahih: 5/145 ; albaladhuri, fatuh albidan: 32 ; aibn hajar, fath albari: 5/12 - 13 ; albuayrat: tasghir bir wahu mawdie maeruf bayn almadinat wabayn tayma'a, walbuayrat mawdie manazil bani alnadir aladhi ghazah alnabiu muhamad salaa allah ealayh wasalam baed ahid bisitat 'ashhur faihriq nakhlahum waqatae zareahum washajarahum ; yanzar: alqurtubi, aljame lihkam alqurani: 18/9 ; majd aldiyn muhamad bin yaequb alfayruz abadi, almaghanim almutabat fi maealim tabati, tahqiqi: hamd aljasir, (alriyada, minshurat dar alyamamat lilbahth waltarjamat, 1969m): 66

٦٧ . سورة الحشر/ آية: ٥.

Surat alhashr/ 'Aya: 5

٦٨ . خيبر: وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة المنورة لمن يرد الشام وتشمل خيبر سبعة حصون وفيها مزارع ونخيل كثير؛ ينظر: ياقوت، معجم البلدان، ٤٠٩/٢ ؛ الفيروز آبادي، المغانم المطابة، ١٣٤ - ١٣٥ ؛ احمد بن عبد الحميد العباسي، كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار، تصحيح محمد الطيب الأنصاري، ط ٣، (القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، د. ت): ٣٢٢.

khaybr: wahi nahiat ealaa thamaniat bard min almadinat almunawarat liman yarudu alshaam watashmal khaybar sabeat husun wafiha mazarie wanakhil kathirin; yanzari: yaqutu, muejam albidan, 2/409 ; alfayruz abadi, almaghanim almatabihi, 134- 135; aihmad bin eabd alhamid aleabaasi, kitab eumdat al'akhbar fi madinat almukhtar, tashih muhamad altayib al'ansari, t 3, (alqahirat, almaktabat altijariat alkubraa, da. t): 322

٦٩ . البخاري، المصدر السابق: ٩٧٣/٢ ؛ ابو يوسف، الخراج: ٨٩ ؛ أي عبيد القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: محمد خليل هراس (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م): ٧٧.

Albukhari, almasdar alsaabiq: 2/973 ; abu yusif, alkhariji: 89 ; 'abi eubayd alqasim bin salam, al'amwali, tahqiqi: muhamad khalil hirasu (birut, dar al kutub aleilmiati, 1986mi): 77

٧٠ . فتوح البلدان: ٣٧.

Futuh albidan: 37

٧١ . الجامع الصحيح: ٢٠٧٤/٥ ؛ ينظر: الشريف، مكة والمدينة: ٣٥٩ - ٣٦٠.

Aljame Alsahih: 5/2074 ; yanzar: alsharif, makah wal madinah: 359 360

٧٢ . الجداد: هو صرام النخل وهو جني ثمرها وقطعها ؛ ينظر: ابن الأثير، النهاية: ٧٠٢/١ ؛ ابن منظور، لسان العرب: ١١٠ / ٣.

Aljidad: hu siram alnakhl wahu janiun thamaraha waqateuha ; yanzar: abn al'athir, alnihayah: 1/702 ; ibn manzurin, lisan allearab: 3/ 110

٧٣ . مسلم، الجامع الصحيح: ٢٧/٥ - ٢٨ ؛ ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبير: ٤٥٨/٨ ؛ عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (طهران، د. ن، د. ت): ٧١٦/٥ ؛ ابن حجر، الإصابة: ٤٩٥/٤.

Muslim, Aljame alsahih: 5/27 - 28 ; yanzar: Ibn sad, Altabaqat alkabir: 8/458 ; eizu aldin abi alhasan ali bin abi alkaram muhammad bin al'athir, 'asad alghabat fi maerifat alsahabat, (tahrans, d.n, d.t): 5/716 ; ibn hajar, al'iisabah: 4/495

٧٤ . الطبراني، المعجم الاوسط: ٢٧٤/١، ١٠١/٨ ؛ محمد بن الحسن الشيباني، الاكتساب في الرزق المستطاب، تلخيص محمد بن سماعة، تحقيق محمود عرنوس، (القاهرة، د. ن، ١٩٣٨ م) : ٣٧ ؛ أي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت، المكتبة العصرية، د. ت): ٤١٢

Altabrani, almuejam alawsit: 1/274, 8/101 ; muhammad bin alhasan alshaybani, aliaiktisab fi alrziq almustatab, talkhis muhammad bin samaeat, tahqiq mahmmud arnus, (alqahirat, d.n, 1938 m) : 37 ; 'abi mansur eabd almalik bin muhammad bin 'ismaeil althaealib, thimar alqulub fi almadaf walmansuba, tahqiq: muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, (birut, almaktaba aleasriah, d.t):412

٧٥ . البيهقي، السنن الكبرى: ١٤٢/٤؛ ابو يوسف، الخراج: ٦٥؛ ابن ادم، الخراج: ٨٦.

.Albayhaqi, Alsunan alkubra: 4/142; abu yusaf, alkharaji: 65; ibn adam, alkharaj:86

٧٦ . الجامع الصحيح: ٧٨٤/٢

Aljame alsahih ٧٨٤/٢

٧٧ . أنباط: قوم من العرب والعجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم يتولون البطائح بين العراقيين، والذين اختلطوا بالروم يتولون بوادي الشام والأنباط قيل سمو بذلك لمعرفةهم بأنباط الماء اني استخراجة لكثرة معالجتهم الفلاحة؛ ينظر: ابن حجر، فتح الباري: ٥٤٢/٤. ٧٨ . سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، مسند الطيالسي، (بيروت، دار الحديث، د.ت): ٢٤٠؛ علي بن الجعد، مسند أبي الجعد، تحقيق: الشيخ عامر احمد حيدر (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م): ٣٨١.

Anbat: qawm min alearab waleajm wakhtalatat 'ansabuhum wafasadat 'alsinatuhum wakan aladhin aikhtalatua bialeajam minhum yanzilun albatayih bayn aleiraqiyyina, waladhin aikhtalatua bialruwm yanzilun bawadi alshaam wal'anbat qil sumuun bidhalik limaerifatihim biainbat alma' ani aistikhrjih likathrat muealajatihim alfilahata; yanzari: aibn hajar, fath albari:4/542

٧٩ . ابن هشام، سيرة النبي: ٤٥/٢؛ ابن سعد، الطبقات الكبير: ٢-١/٤٠-٤٢؛ البلاذري، فتوح البلدان: ٣١.

Ibn Hisham, sirat alnabi: 2/45; Ibn sad, Altabaqat alkabir: 2-1/40-42 ; Albaladhari, fatuh albilan: 31

٨٠ . ابن ادم، الخراج: ٣٣؛ الرجلان هما: أبو دجانة سماك بن حرشه توفي سنة (١١ هـ / ٦٣٢م) وسهل بن حنيف توفي سنة (٣٨ هـ / ٦٥٨م)، وبسبب عدم إعطاء الأنصار من فيء بني النضير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ((إن إخوانكم من المهاجرين ليست لهم أموال فان شئتم قسمت هذه الأموال بينكم وبينهم جميعا وان شئتم أمسكنم أموالكم فقسمت هذه فيهم خاصة ؟ فقالوا: لا بل قسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئتم)) ؛ ينظر: أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، كتاب تاريخ المدينة المنورة، علق عليه وخرج أحاديثه: علي محمد دندل ويأسين سعد الدين بيان، (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٦ م): ٢٦٥/١؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله، (بيروت، دار الفكر، ١٩٨٧ م): ٣٣٨/٧

Ibn adam, Alkharaj: 33 ; alrajulan hama: 'abu dijana samak bin harasha tuwafi sana (11 ha/ 632ma) wasahl bin hanif tuwafiy sana (38h/658 mi), wabisabab eadam 'iieta' al'ansar min fay' bani alnadayr 'iina rasul allah salaa allah ealayh wasalam qal lil'ansar: (('iina 'ikhwanakum min almuhajirin laysat lahum 'amwal fan shitum qusimat hadhah al'amwal baynakum wabaynahum jamiean wan shitum 'amsaktum 'amwalakum faqasamt hadhah fihim khasatan ? faqalawa: la bal aqsam hadhah fihim waqsam lahum min 'amwalina ma shit)) ; yanzari: 'abi zayd eumar bin shibh alnumayri albasari, ktah tarikh almadinat almunawarati, euliq ealayh wakharaj 'ahadithahu: ealy mhmmd dandl wyasyn saed aldayn bayan, (bayrut, dar alkutub aleilmiaati, 1996 m) : 1/265 ; 'abu alfaraj abd alrahman bin ali bin muhammad bin aljuzi, zad almuysir fi ilm altafsir, tahqiq: muhammad abd alrahman Abd Allah, (birut, dar alfikr, 1987 m) : 7/338

٨١ . المسند، (القاهرة، مؤسسة قرطبة، د.ت): ١٩٠/١؛ ابن ادم، الخراج: ٨٣.

.Almusnad, (alqahira, muasasat qurtibat, d.t): 1/190 ; ibn adam, alkharaj: 83

٨٢ . البخاري، الجامع الصحيح: ٨٣٤/٢؛ ابن سلام، المصدر السابق: ٢٩٤؛ سليمان ابن الاشعث ابو داود، سنن ابي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،

بيروت، دار الفكر، د.ت): ١٩٦/٢.

Albukhari, Aljame Alsahih: 2/834 ; ibn salam, almasdar alsabiq: 294 ; sulayman ibn alashieth Abu dawud, sunan abi dawud, tahqiq: muhamad muhyi aldiyn eabd alhumayd, (bayrut, dar alfikri, d.t) : 2/196

^{٨٣} . الكلاء: هو النبات الذي ينبت في الأرض بغير زراعة، وهو نبات لا ساق له، ولا يشمل الشجر، والعشب رطبه؛ ينظر: الفراهيدي، العين: ٤٠٨/٥ ؛ ابن الأثير، النهاية: ٤٣٧/٤ .

Alkala'a: Huwa alnabat aladhi yunbut fi al'ard bighayr ziraecatin, wahu nabat la saq lahu, wala yashmal .alshujar, waleushb rutbahu; yanzari: alfarahidi, aleayna: 5/408 ; abn alathir, alnihayah: 4/437

^{٨٤} . ابو داود، سنن ابو داود: ٣٠٠/٢ ؛ ابن ادم، الخراج: ١٠١ ؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٦ / ١٥٠ .

.Abu dawud, sunan abu dawd: 2/300 ; Ibn adami, alkhariji: 101 ; albayhaqi, alsunan alkubraa: 6 /150

^{٨٥} . ابن ادم، الخراج: ١٠٤ ؛ وثلة البئر: هو أن يحفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك أحد، فيكون حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر وهو ما يخرج من ترابها ويكون كالحرث لها لا يدخل فيه احد عليه حرثا للبئر ؛ ينظر: ابن الأثير، النهاية: ٦٣٧/١ ؛ ابن منظور، لسان العرب: ٨٩/١١ ؛ واما طول الفرس: الحبل الطويل يُشدُّ أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليُدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ؛ ينظر: ابن الأثير، النهاية: ٣٢٥/٣ ؛ ابن منظور، لسان العرب: ١١ / ٤١٠ - ٤١٣ ؛ حلقة القوم: أي لهم أن يحموا حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس ؛ ينظر: ابن الأثير، النهاية: ١ / ١٠٣٢ .

Ibn adam, alkharij: 104; wathilat albiri: huwa 'an yahfir alrajul biran fi mawdie lays bimilk 'ahada, fayakun hawalay albir min al'ard ma yakun malqan lithilat albir wahu ma yakhruj min turabiha wayakun kalharim laha la yadkhal fih ahid ealayh hariman lilbir ; yanzari: abn al'athira, alnihayati: 1/637 ; abn manzurin, lisan allearabi: 11/89 ; wama tual alifrs: alhbl alttwyl yushadd 'ahad tarafayh fi wtid 'aw ghayrh walttaraf alakhar fi yad alfars lyadur fih wyareaa wala yadhhab lwjhih ; yanzari: abn al'athir alnihayata: 3/325 ; abn manzurin, lisan allearabi: 11/ 410 - 413 ; halqat alqumi: 'ay lahum 'an yahmuha hataa la yatakhtahm 'ahad wala yajls ; .yanzar: abn al'athir, alnihayat: 1/ 1032

^{٨٦} . الجامع الصحيح: ٨١٧/٢

Aljame alsahih: 2/817

^{٨٧} . امامة الباهلي: هو صدي بن عجلان بن وهب بن عمرو لقب أبي امامة الباهلي وقد روي عن الرسول الاحاديث الكثير من الروايات وقد روى لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو آخر من توفي بالشام من الصحابة سنة (٨٦ هـ / ٧٠٥ م) ؛ ينظر: المزي، تهذيب الكمال: ١٥٩/١٣ وما بعدها ؛ ابن حجر، الإصابة: ٤٢٠/٣ .

Imamat albahili: huwa sadiy bin eajlan bin wahab bin eamriw laqab 'abi amamat albahalii waqad rui ean alrasul alahadith alkathiramin alriwayat waqad rawaa lieumar bn alkhatabi(ؓ) wahu 'ukhar man tuufiy bialshaam min alsahabat sanatan(86 ha/705 m) ; yanzari: almazi, tahdhib alkamali: 13/159 .wama baedaha ; abn hajar, al'iisabat: 3/420

^{٨٨} . السكة: وهي آلة تحرث بها الأرض ؛ ينظر: البخاري، الجامع الصحيح: ٨١٧/٢ ؛ ابن الأثير، النهاية: ٩٧٠/٢ ؛ ابن منظور، لسان العرب: ٤٣٩/١٠ .

Alsikat: Wahi alat tuhruth biha al'ard ; yanzari: albukhari, aljamie alsahiha: 2/817 ; abn al'athira, alnihayati: 2/970 ; abn manzurin, lisan allearabi: 10/439

^{٨٩} . ابن حجر، فتح الباري: ٦/٥ - ٧ .

.Ibn hajar, fath albari: 5/6-7

^{٩٠} . الشيباني، الاكتساب: ٦٤ .

.Alshiybani, aliaktisab: 64

^{٩١} . الترتيب الإدارية: ٤٥/٢ - ٤٦ .

.Altaratib al'idariat: 2/45 - 46

^{٩٢} . هرمان فون فيسمان، " الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق العربي"، مجلة الاجتهاد، العدد الثامن عشر، السنة الخامسة، ١٩٩٣م: ٤٢

Hirman fun fisman, " alfalah walbadawiu walmadinat fi almashriq allearabii", majalat aliaijtihadi, aleadad althaamin cashr, alsanat alkhamisata, 1993m: 42

- ^{٩٣} . النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تحقيق عبد الله احمد، (بيروت، دار القلم، ١٩٧٠ م): ١٦٦.
- Alnuwawii, riad alsaalihin min kalam sayid almursalina, tahqiq eabd allah ahmad, (birut, dar alqalama, 1970 m); 166.
- ^{٩٤} . الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط٢، (الموصل، مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٣ م): ٧٤/١٠.
- Altabrani, almuejam alkabir, tahqiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi, ta2, (alimusl, maktabat aleulum walhakm, 1983 m); 10/74.
- ^{٩٥} . ازدراع: أي اتخذ زرعاً لنفسه ؛ ينظر: ابن منظور، لسان العرب: ١٤١/٨.
- .Azdarac: 'ayi atakhidh zarean linafsih ; yanzari: abn manzurin, lisan allearab: 8/141.
- ^{٩٦} . الشيباني، الاكتساب: ٤٠؛ والجرف: موضع يبعد عن المدينة ثلاثة أميال تجاه الشام وكانت لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فيها أموال وفيها بئر؛ ينظر: الحميري، الروض المعطار: ١٥٩؛ الفيروز آبادي، المعانم المطايبه: ٨٨؛ العباسي، عمدة الاخبار: ٢٩٥.
- Alshiybani, Aliaktisab: 40; waljarfa: mawde Yabeud ean Almadinat thalathat 'amyal tujah alshaam wakanat lieumar bin alkhatabi (رضي الله عنه) fiha 'amwal wafiha bir; yanzari: alhamayri, alrawd almiatar: 159 ; alfayruz abadi, almaghanim almatabihi: 88 ; aleabaasi, eumdat alakhbar:295.
- ^{٩٧} . الشيباني، الاكتساب: ٤٠.
- .Alshiybani, aliaktisab:40.
- ^{٩٨} . الخراج: ٦٣..